

7. Black D.J. Review of coal and gas outburst in Australian underground coal mines // International Journal of Mining Science and Technology. – 2019. – Vol. 29. – Issue 6. – PP. 815-824.

8. Шадрин А.В., Дюк Ю.А., Ли Хи Ун. Определение критерия выбросоопасности угольных пластов для методов текущего прогноза, основанных на спектральном анализе «шума» работающего оборудования // Вестник Научного центра ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности. – 2022. – №4. – С. 5-18.

9. Шадрин А.В., Телегуз А.С., Дюк Ю.А. Анализ учета основных факторов выбросоопасности существующими методами текущего прогноза // Вестник Научного центра ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности. – 2021. – №2. – С. 56-72.

10. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по прогнозу динамических явлений и мониторингу массива горных пород при отработке угольных месторождений». – М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2021. – Сер. 05. – Вып. 49. – 128 с.

11. Мирер С.В., Хмара О.И., Шадрин А.В. Спектрально-акустический прогноз выбросоопасности угольных пластов. – Кемерово: Кузбассвуиздат, 1999. – 92 с.

12. Король В.И., Скобенко А.В. Акустический способ прогноза газодинамических явлений в угольных шахтах. – Днепропетровск: Национальный горный университет, 2013. – 181 с.

13. Автоматизированная система контроля состояния массива горных пород и прогноза динамических явлений / К.Н. Копылов, О.В. Смирнов, А.И. Кулик [и др.] // Безопасность труда в промышленности. – 2015. – №8. – С. 32-37.

14. Шадрин А.В., Контримас А.А. Медиана амплитудно-частотной характеристики шумов работающего горного оборудования как показатель выбросоопасности // Безопасность труда в промышленности. – 2019. – №12. – С. 37-45.

15. Зыков В.С. Внезапные выбросы угля и газа и другие газодинамические явления в угольных шахтах. – Кемерово: Институт угля и углехимии СО РАН, 2010. – 333 с.

УДК 622.41:622.831.3

О ПЕРСПЕКТИВНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ НА ВЫЕМОЧНЫХ УЧАСТКАХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

¹к.т.н. Говорухин Ю.М., ²д.т.н. Кубрин С.С.

1 – ФГКУ «Национальный горноспасательный центр», г. Новокузнецк, Россия

2 – Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова
РАН, г. Москва, Россия

Аннотация. Проведены сбор, анализ и обобщение данных о динамике давления в гидросистеме секций механизированной крепи по мере отработки выемочного столба. Полученные результаты соотнесены с динамикой концентрации метана на исходящей струе из очистного забоя. Предложено перспективное направление повышения эффективности управления газовыделением на выемочных участках угольных шахт при отработке пологих пластов.

Ключевые слова: Очистной забой, зона обрушения, динамика давления, механизированные крепи, концентрация метана, управление газовыделением, промышленная безопасность.

Основные тенденции в развитии угледобывающей отрасли связаны с интенсификацией и концентрацией горных работ. Для подземных условий в течение последних 20 лет суммарная производственная мощность шахт России сохраняется в пределах 100-110 млн. т угля за год, при общем тренде сокращения количества подземных угледобывающих предприятий. Это обусловлено внедрением высокопроизводительного оборудования, обеспечивающего значительную суточную нагрузку на очистные забои – 20-30 тыс. т (в перспективе до 40 тыс. т). Развитию и поддержанию подобных высоких нагрузок препятствует значительное осложнение горно-геологических и горнотехнических условий, связанное с:

- ростом глубины ведения горных работ (свыше 700-800 м) и газоносности углепородного массива (до 35 м³/т с.б.м.);
- увеличением геометрических размеров подготавливаемых выемочных столбов (длины оконтуривающих выработок достигают 2000-4000 м, очистных забоев – 350-400 м);
- сокращением сроков формирования выработанных пространств (далее – ВП), при управлении кровлей полным обрушением, что приводит к более сложному взаимодействию в пространстве и времени геомеханических и аэрогазодинамических процессов.

В таких условиях появляются ограничения по газу на ритмичную и эффективную работу механизированных комплексов на пологих пластах с высокой газоносностью и требуется разработка и внедрение комплекса эффективных систем управления газовыделением. При этом существенное влияние на проветривание выемочных участков оказывают зоны обрушения, формируемые по мере отработки выемочного столба. В их куполах происходит формирование техногенного резервуара метана (газовый коллектор), из которого он может динамически выдавливаться при обрушении консолей основной кровли (при условии, если основная кровля не подбучена обрушившимися породами непосредственной кровли) [1-8]. Кроме того, при отключении газоотсасывающих установок (в ремонтные смены) на сопряжении очистного забоя с оконтуривающей выработкой, по которой выдаётся исходящая струя, зачастую отмечаются высокие концентрации метана.

Для оценки влияния ВП на метанобезопасность горных работ выполнен сбор, анализ и обобщение фактических данных о динамике давления в гидросистеме секций механизированной крепи (система манометров, установленных на обратном клапане каждой стойки), концентрации метана и скорости потока воздуха на исходящей струе из очистного забоя (датчики, входящие в систему аэрогазового контроля горного предприятия) [9-13].

В качестве объекта исследования выбрана одна из шахт Байдаевского геолого-экономического района Кузнецкого бассейна. Длина очистного забоя составляла 267 м, всего было установлено 153 секции и 4 секции крепи сопряжения (501, 482, 481, 491). Номинальное (максимальное) давление в гидросистеме составляло 600 бар. На стойках предусматривались клапаны избыточного давления, срабатывающие при превышении установленного давления. Вся информация с механизированного комплекса о его состоянии сохранялась в log-файлы и отображалась на АРМ диспетчера, для чего использовалось специализированное программное обеспечение. Автоматизированная обработка этих данных произведена с применением средств языка программирования C++ (notepad++ (vim), gcc/g++) [14]. При обработке осуществлено объединение секций в группы с последующим вычислением среднего давления в них (рис. 1), что позволило нивелировать скачки давления, связанные с передвижкой отдельной секции или неисправностью оборудования.

В табл. 1 указаны данные по расположению участков забоя с выделенными в группы секциями крепи.

Рис. 1. Схема группирования секций механизированной крепи

Таблица 1

Расположение участков очистного забоя для отдельных групп секций

№ п/п	Группы секций	Протяжённость участка, м	№ п/п	Группы секций	Протяжённость участка, м
1	491, 145-153	1,75 м и 0,00 – 15,75	9	65-74	138,25 – 155,75
2	135-144	15,75 – 33,25	10	55-64	155,75 – 173,25
3	125-134	33,25 – 50,75	11	45-54	173,25 – 190,75
4	115-124	50,75 – 68,25	12	35-44	190,75 – 208,25
5	105-114	68,25 – 85,75	13	25-34	208,25 – 225,75
6	95-104	85,75 – 103,25	14	15-24	225,75 – 243,25
7	85-94	103,25 – 120,75	15	5-14	243,25 – 260,75
8	75-84	120,75 – 138,25	16	501, 481, 482, 1-4	260,75-267,75 и 5,25

На рис. 2 а приведена динамика среднего давления в гидросистеме групп секций механизированной крепи по линии движения очистного забоя в течение двух суток, а на рис. 3 – динамика концентрации метана за этот же период времени. Подвижение очистного забоя за этот период составило 11 м. Пунктирные линии соответствуют моментам возрастания концентрации метана на исходящей струе свыше 1 %.

Как видно из рис. 2 и 3 в одних группах секций, в пределах рассматриваемого среза времени, происходит снижение среднего давления, а в то же время в других давление возрастает. Это объясняется тем, что обрушение происходит не единой консольной плитой кровли, а отдельными блоками в результате расслоения по системам трещинам. В результате выдавливается в очистной забой скапливающийся в зоне обрушения метан, что сопровождается ростом его концентрации на исходящей струе.

На рис. 3 выделены концентрации метана, превышающие 1 % [15], а в круглых скобках соответствующие им дебиты метана в м³/мин. Изменения в дебите метана при почти равных его концентрациях вызваны колебаниями расхода воздуха на участке.

На рис. 4 приведена динамика среднего давления в гидросистеме групп секций механизированной крепи вдоль очистного забоя за три среза времени. Как видно из графика происходит изменение среднего давления, вызванное обрушением блоков кровли и перераспределением напряжённо-деформированного состояния пород массива.

Выводы. Для повышения уровня промышленной безопасности при высокоинтенсивной обработке выемочных столбов на пологих пластах и обеспечения ритмичной работы очистного оборудования необходимо увязать модели шахтной вентиляционной сети и зоны обрушения в единую систему «горные выработки – зона

обрушения» с учётом конкретных горно-геологических и горнотехнических условий [16, 17].

пунктирные линии – моменты возрастания концентрации метана на исходящей до 1 %
Рис. 2. Динамика среднего давления в гидросистеме групп секций механизированной крепи по линии движения очистного забоя

Рис. 3. Динамика концентрации метана при работе очистного забоя

Рис. 4. Динамика среднего давления в гидросистеме групп секций механизированной крепи вдоль очистного забоя

Данное предложение позволит:

- выполнять прогноз и текущий контроль объёмов фильтрационных потоков метановоздушной смеси в высокопористой среде ВП и зоны обрушения в целом;
- выявлять участки зоны обрушения, в которых происходят процессы формирования газового коллектора с большими объёмами метана в условиях реализации различных схем проветривания и дегазации;
- проектировать оптимальные методы управления газовыделением в пределах как зоны обрушения, так и всего выемочного участка;
- выполнять анализ направлений перспективного развития горных предприятий.

Список литературы

1. Фрянов В.Н., Павлова Л.Д. Состояние и направление развития безопасной технологии подземной угледобычи. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2009. – 238 с.
2. Павлова Л.Д., Фрянов В.Н. Влияние геомеханических процессов на параметры газового коллектора в зоне сдвижения пород при отработке свиты угольных пластов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2011. – № 8. – С.70-78.
3. Пучков Л.А., Каледина Н.О. Динамика метана в выработанных пространствах шахт. – М.: Изд-во МГГУ, 1995. – 313 с.
4. Пучков Л.А., Сластунов С.В., Коликов К.С. Извлечение метана из угольных пластов. – М.: Изд-во МГГУ, 2002. – 383 с.
5. Борисов А.А. Механика горных пород и массивов. – М.: Недра, 1980. – 360 с.
6. Аэрология горных предприятий: учебник для вузов / К.З. Ушаков, А.С. Бурчаков Л.А. Пучков [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1987. – 421 с.
7. Ушаков К.З. Газовая динамика шахт. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МГГУ, 2004. – 481 с.
8. Клебанов Ф.С. Воздух в шахте. – М.: Изд-во «Горное дело» ООО «Киммерийский центр», 2011. – 576 с.
9. Руководство по безопасности «Рекомендации по аэрологической безопасности угольных шахт»: утверждено Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России от 01.02.2022. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408614/.
10. Криволапов В.Г., Говорухин Ю.М. Возможность использования шахтного оборудования для прогнозирования газодинамических явлений при неравномерном

подвигании очистного забоя // Нетрадиционные и интенсивные технологии разработки месторождений полезных ископаемых: сб. науч. статей., вып. 1. – Новокузнецк: СибГИУ, 2008. – С. 128-133.

11. Кубрин С.С., Подчуфаров И.Е. Представление коллекторов метана в геоинформационной модели шахтного поля // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2011. – № S6. – С. 238-248.

12. Экспериментальные исследования параметров работы очистного комбайна угольной шахты при различных скоростях подачи / К.Н. Копылов, С.С. Кубрин, И.М. Закоршменный [и др.] // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2017. – № S29. – С. 48-55.

13. Коровкин Ю.А., Савченко П.Ф. Теория и практика длиннолавных систем. – М.: Изд-во «Горное дело» ООО «Киммерийский центр», 2012. – 808 с.

14. Программирование на языке C++ в среде Qt Creator / Е.Р. Алексеев, Г.Г. Злобин, Д.А. Костюк [и др.]. – М.: ALT Linux, 2015. – 448 с.

15. Правила безопасности в угольных шахтах»: утверждены Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России от 08.12.2020. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372172/.

16. Об эффективности дегазации выемочных участков для условий пологих пластов юга Кузбасса / Ю.М. Говорухин, А.Н. Домрачев, В.Г. Криволапов [и др.] // Безопасность труда в промышленности: научно-производственный журнал. – М., 2017. – № 12. – С. 11-17.

17. Говорухин Ю.М., Фрянов В.Н., Палеев Д.Ю. Численное моделирование взаимодействующих геомеханических и аэродинамических процессов на выемочном участке // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. – 2019. – № 2. – С. 288-299.

УДК 622.868:622.81:004.942

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДАРНОЙ ВОЗДУШНОЙ ВОЛНЫ С ДИСПЕРГИРОВАННЫМИ СРЕДАМИ (ВОДА)

к.т.н. Говорухин Ю.М., к.т.н. Криволапов В.Г.

ФГКУ «Национальный горноспасательный центр», г. Новокузнецк, Россия

Аннотация. Обоснован способ внесения закрепного пространства в модель шахтной вентиляционной сети. Выполнено численное моделирование процессов взаимодействия ударной воздушной волны с диспергированными средами (вода). Произведена оценка эффективности различных способов установки комплектов противовзрывных быстровозводимых – взрывозащитный заслон. Получена зависимость эффективности срабатывания заслонов от избыточного давления в набегающей ударно-воздушной волне (УВВ) при их оптимальном расположении.

Ключевые слова: аварийно-спасательные работы, взрыв, метановоздушная смесь и угольная пыль, ударная воздушная волна, преграда, безопасные расстояния.

Введение. В качестве вспомогательного инженерного сооружения для защиты горноспасателей при ведении аварийно-спасательных работ применяется комплект противовзрывной быстровозводимый – взрывозащитный заслон (далее – комплект ВЗ) [1, 2]. Комплект ВЗ при взаимодействии с избыточным давлением во фронте УВВ разрушается и образует взвешенную газокапельную смесь, которая вовлекается волной в движение [3-6]. В результате этого сложного процесса происходит снижение интенсивности УВВ после прохождения ею преграды. С целью оценки оптимальных параметров размещения секций